

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPONYMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Хулкар Ҳамроева,
Ўзбекистон давлат хореография
академияси доценти,
филология фанлари доктори (DSc)
Озода Мусаева,
Қозоғистон Республикаси,
Жумабек Ташенев номли университет,
филология факультети ўқитувчиси

БАДИЙ МАТНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ
(Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида)

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746128>

АННОТАЦИЯ

Бадиий матннинг шаклланишида ва асарнинг эмоционал – экспрессив таъсирчанлигини оширишда ижодкор – тил – бадиият уйғунлиги асосий омил ҳисобланади. Туркистонлик таниқли шоир, Қозоғистон ва Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси Эрназар Рўзиматов она Ватанини меҳр билан мадҳ этади. У соф халқона оҳанглар куйчиси, тажрибали ижодкор сифатида шеърнинг эмоционал – экспрессив, бадиий - эстетик таъсирчанлигини ошириш учун мақол, ҳикматли сўз, ибора каби барқарор бирликлардан моҳирона фойдаланади. Зеро, халқ тили, мусиқийлик, фольклорга хос сўз ўйинлари, тасвирий воситалар ҳамма вақт асарнинг асосий материали бўлиб қолади. Илк илдизлари қадимиятга тақаладиган бадиий адабиёт энг аввало тил санъати бўлганлиги учун ҳам муҳим аҳамият касб этади. Муаллиф халқ оғзаки ижодини, она тилининг ички имкониятларини, Жанубий Қозоғистон ўзбеклари шеваларининг ўзига хос хусусиятларини яхши билади. Халқона ибораларни ижодий ўзгартириш, унинг янги қирраларини кашф қилиш, сатрларга янгича руҳ, завқ ва жозиба бахш этиш мақсадида тинимсиз изланади. Мазкур мақолада поэтик индивидуалликни таъминлашда мақол ва ибораларнинг ўрни ҳамда аҳамияти шоир Эрназар Рўзиматов шеърларининг лингвопоэтик таҳлили мисолида тадқиқ қилинади.

Таянч сўзлар: табиат, сўз, мақол, тўплам, ибора, тил, маҳорат, дўстлик, оила, тарбия, муҳит, ҳикмат, синонимик қатор, қадрият, бадиий тафаккур.

Хулкар Ҳамраева,
доктор филологических наук,
доцент ГАХУЗ
Озода Мусаева,
Республика Казахстан,
Университет Жумабека Ташенева,
преподаватель филологического факультета

ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

(на примере произведений Эрназара Розиматова)

АННОТАЦИЯ

Главным фактором формирования художественного текста и повышения эмоционально-выразительной эффективности произведения является гармония творца – языка – искусства. Эрназар Розиматов, известный туркестанский поэт, член Союза писателей Казахстана и Узбекистана, с любовью восхваляет свою Родину. Как исполнитель чисто народных напевов, опытный творец, он умело использует такие устойчивые единицы, как пословицы, мудрые слова, словосочетания, для усиления эмоционально-выразительного, художественно-эстетического воздействия стихотворения. Ведь народный язык, музыкальность, фольклорные каламбуры, изобразительные средства всегда будут основным материалом произведения. Художественная литература, первые корни которой уходят в античность, важна еще и потому, что это, прежде всего, искусство языка. Автор хорошо знаком с народным творчеством, внутренними возможностями родного языка, уникальными особенностями диалектов узбеков Южного Казахстана. Постоянно стремятся творчески изменить популярные выражения, открыть их новые аспекты, придать линиям новый дух, удовольствие и очарование. В данной статье роль и значение пословиц и словосочетаний в обеспечении поэтической индивидуальности исследуются на примере лингвопоэтического анализа стихотворений поэта Эрназара Розиматова.

Ключевые слова: природа, слово, пословица, набор, словосочетание, язык, умение, дружба, семья, воспитание, среда, мудрость, синонимический ряд, значение, художественное мышление.

Khulkar Khamrayeva,
Associate Professor of the State Academy
of Choreography of Uzbekistan,
Doctor of Philology (DSc)
Ozoda Musaeva,
Republic of Kazakhstan,
Jumabek Tashenev University,
teacher of the Faculty of Philology

LINGUOPOETIC ANALYSIS OF ARTISTIC TEXT
(as an example of the works of Ernazar Rozimatov)

ABSTRACT

The main factor in the formation of the artistic text and in increasing the emotional-expressive effectiveness of the work is the harmony of the creator - language - art. Ernazar Rozimatov, a well-known Turkestan poet, a member of the Writers' Union of Kazakhstan and Uzbekistan, lovingly praises his Motherland. As a singer of purely folk tunes, an experienced creator, he skillfully uses stable units such as proverbs, wise words, phrases to increase the emotional-expressive, artistic-aesthetic impact of the poem. After all, the folk language, musicality, folklore-specific puns, visual means will always be the main material of the work. Fiction, whose first roots go back to antiquity, is also important because it is, first of all, an art of language. The author is well-versed in folk art, the internal capabilities of the mother tongue, and the unique features of the dialects of the Uzbeks of South Kazakhstan. It is constantly sought to creatively change popular expressions, to discover new aspects of them, to give lines a new spirit, pleasure and charm. In this article, the role and importance of proverbs and phrases in providing poetic individuality is studied on the example of the linguopoetic analysis of poet Ernazar Rozimatov's poems.

Key words: nature, word, proverb, set, phrase, language, skill, friendship, family, upbringing, environment, wisdom, synonym series, value, artistic thinking.

Қозоғистон Республикасида ўзбек тилида ижод қиладиган шоир ва ёзувчилар орасида болалар адабиётининг пешқадами бўлган Эрназар Рўзиматов асарларининг жанр ва мавзу йўналиши ниҳоятда ранг – баранг. У ҳам насрда, ҳам назмда баракали қалам тебратаётган моҳир ижодкор. Шоирнинг “Кунгабоқар”, “Безовта Эргаш”, “Тегирмон”, “Товоқсой қуёши”, “Дўстлик йўли”, “Жажжи қиз”, “Хизр бобо ва бемор қиз”, “Туркистон гуллари”, “Табиб бобо ва менинг саргузаштларим”, “Туркистон ва Робия Султонбегим”, “Чинор тагидаги учта қиз” каби китоблари ҳам Қозоғистонда, ҳам Ўзбекистонда кичкинтойлар ҳамда уларнинг ота – оналари томонидан севиб мутолаа қилинади. Шунингдек, у қозок шоирлари Қ. Мирзалиевнинг “Кумуш қўнғирок”, А. Дуйсинбиевнинг “Шеърлар тўплами”, Қ. Ергубекнинг “Адабиёт ва абадиёт” каби асарларини ўзбек тилига таржима қилган. Узоқ йиллар Туркистон шаҳар ўзбек этномаданият маркази қошидаги Миртемир ва Қудрат Ҳикмат номидаги адабий уюшмаларнинг раиси вазифасини шараф билан бажариб келди. Э.Рўзиматовнинг асарларидан намуналар 2017 йилда Чўлпон нашриётида чоп этилган 2 жилдлик “Ўзбек болалар адабиёти антологияси” га [1; 113 - 118] ва Қозоғистондаги таълим ўзбек тилида олиб бориладиган ўрта умумтаълим мактабларининг “Адабий ўқиш” дарсликларига киритилган.

Шоир болалар адабиётининг оқсоқол ижодкорлари авлодига мансуб бўлиб, 1933 йилда Туркистон шаҳрида туғилган. Биринчи китоби “Кунгабоқар” атоқли шоир Қудрат Ҳикматнинг тавсияси билан 1963 йилда Тошкентдаги “Ёш гвардия” нашриётида чоп этилди. Адабий жамоатчилик ва шеърят ихлосмандлари томонидан илиқ кутиб олинди. Буюк адиб Носир Фозиловнинг фикрича, “Шоир Эрназар Рўзиматов Қозоғистондаги ўзбек болаларининг Қудрат Ҳикматидир” [3; 5].

Эрназар Рўзиматов болалар адабиётини Ватанга садоқат, улуғ аждодларга ҳурмат ва эҳтиром, она табиат, ҳайвонот ва ўсимликлар оламига меҳр – муҳаббат мавзусидаги асарлари билан бойитди. У ўта синчковлик билан кичкинтойларнинг ниҳоятда беғубор ва самимий оламининг рангин манзараларини яратади, миллий чизгилар билан уларга сайқал беради. Унинг “Жажжи қиз”, “Алла айтинг, аёллар”, “Хизр бобо ва бемор қиз” каби тўпламларини ўқиган Ўзбекистон халқ шоири Туроб Тўла, “Шоир Эрназар Рўзиматов Ўзбекистон ва Қозоғистонда сеvimли ўзбек шоиридир” [3;7], деган эди.

Шоир ҳар бир асарининг бадий жиҳатдан пухта ва ўқишли бўлишига алоҳида эътибор беради. Унинг Ватан шаъни, инсонпарварлик, меҳмондўстлик, бағрикенглик, дўстлик, миллатлараро тотувлик каби туйғуларни улуғлаган асарлари турли ёшдаги китобхон учун бирдай қизиқарли ва қадрлидир. Муаллиф ўсиб келаётган ёш авлод туғилиб ўсган юрти билан фахрланишини орзу қилади:

Довруғинг билур дунё – Туркистон фарзандиман,
Сахий қуёшли, серзиё – Туркистон фарзандиман,
Бошда дўппи, эғнимда тўн – ўзбегим нишонаси,
Меҳмонига меҳри дарё – Туркистон фарзандиман.

Шоир она Ватанини меҳр билан мадҳ этади. Шеърнинг таъсирчанлигини ошириш учун мақол, ҳикматли сўз, ибора каби барқарор бирликлардан моҳирона фойдаланади. Зеро, “Ёзувчининг маҳорати ҳақидаги гапни тилдан бошлаш керак. Тил ҳамма вақт асарнинг асосий материали бўлиб қолади. Бадий адабиёт бу тил санъатидир ” [2;133]. Э Рўзиматов халқ оғзаки ижодини, она тилининг ички имкониятларини, Жанубий Қозоғистон ўзбеклари шеваларининг ўзига хос хусусиятларини яхши билади. Айрим халқона ибораларни ижодий ўзгартириб, зийнатлаб, сатрларга янгича руҳ, завқ ва жозиба бахш этади:

Эл суянчи, фидойи жон, халқи учун **кўкси қалқон**,
Ўғлонларин **қадди расо** - Туркистон фарзандиман.

“Ўзбек тилининг фразеологик луғати”га биноан **кўкси қалқон** асл вариантыда қўлланганлигини кўрамиз. Мазкур ибора ҳар қандай зарбага ўзини қалқон қилмоқ [3;149] маъносини англатиши айtilган. Шунингдек, **қадди расо** иборасининг асл варианты **ҚАДДИНИ РОСТЛАМОҚ** ким эгилган ҳолатдан тик ҳолатга ўтмоқ, ночор ҳолатдан чиқиб, ўнгланиб олмоқ [3;341] шаклида эканлиги берилган.

Улуғ Аҳмад Яссавийнинг тупроғида изи бор,
 Хоки пойи тўтиё - Туркистон фарзандиман.
 Туркий элатлар фаҳрисан, Эрназарнинг **кўкси тоғ**,
 Тургил жаҳон тургунча то – Туркистон фарзандиман.

Кўкси тоғ иборасининг асл варианты луғатда **кўкраги тоғдай кўтарилди** шаклида берилган, ҳамда кимнинг хурсанд бўлиб, бениҳоя руҳланмоқ [3;149] маъноларини билдиради. Улуғ Аҳмад Яссавийнинг излари қолган кўҳна Туркистонни зиёрат қилиш туркий эллар кўнглини поклаб, кўксини тоғдай кўтаради.

Э.Рўзиматов “Китобхонга шоир тилаги”, “Чимкентим”, “Ривоят”, “Туркистон”, “Дўстлик кўшиғи”, “Амир Темурнинг сўнгги сафари”, “Ибн Сино ва Хозарасп афсонаси” каби шеър ва дostonларида болаларни тарих , юрт ва миллий қадриятлар ўтмиши, моҳияти билан таништириб боради.

Машғал Шарқим машғалидир, тарихи кенг Чимкентим,
 Самарқанду Бухорога доврўғи тенг Чимкентим.
 Бодом дарё камарбаста Чимкентим бўстониға,
 Таъзим бажо айлар ҳар ким Чимкентимнинг пойига.

“Чимкентим” шеърда “Самарқанду Бухорога доврўғи тенг” таърифини ўқиган бола албатта Самарқанд ва Бухоро тарихини ўрганишга, ўзига нотаниш сўзларнинг моҳиятини билишга қизиқади.

ДОНҒИ КЕТДИ доврўғи кетди кимнинг маълум, машҳур бўлмоқ [3;75]. Яъни, шоир Ўзбекистон ва Қозоғистонни боғлаб турган Чимкентнинг тарихини, нуфузини жаҳоннинг энг гўзал, энг доврўқли, қадимий шаҳарлари Самарқанд ва Бухоро билан тенглаштирмоқда. Шунингдек, сўзлашув нутқида кам учрайдиган камарбаста, бажо айлар каби сўз ва иборалар ҳам ўқувчиларнинг эътиборини тортади.

КАМАРБАСТА [ф. – камар боғлаган; хизматкор; ишончли дўст;] Хизматга тайёр, бел боғлаган, шай [9;305]. **БАЖО АЙЛАР** ким бажармоқ, ўрнига қўймоқ [3;25].

Эрназар Рўзиматов ижодида тарихи ва тақдири, урф – одатлари, миллий қадриятлари муштарак, бир дарёдан сув ичган, асрлар синовига бирга бардош берган икки биродар, икки қондош – ўзбек ва қозоқ халқларининг дўстлиги мавзуси муҳим аҳамият касб этади. “Дўстлик кўшиғи”, “Ҳилпирасин дўстлик байроғи”, “Абайим”, “Туркистон гуллари” каби шеърлари фикримизнинг ёркин далилидир. “Абайим” шеърда Ҳазрат Навоийни ўзига устоз деб билган буюк қозоқ оқини Абай Қўнонбоевни шундай таърифлайди:

Абайимсан, улуғ шоир Абайим,
 Қуй, кўшигим сенга атаб айтайин.
 Ўзбек, қозоқ бил азалдан оғайни,
Бир нон топса, бўлиб егани тайин.

“Маънолар маҳзани” китобида мазкур мақолнинг асл варианты бир майизни қирқ киши бўлиб ебди шаклида берилган. Назаримизда шоир бўғинлар миқдори ҳамда турокни сақлаш мақсадида мақолни ижодий ўзгартирган ҳамда шеърнинг таъсирчанлигини оширган. Зеро, “Бу мақол кишини сахийлик, тотувлик, аҳиллик, ҳамжихатликка ундайди” [4;36]. Бундай иноқлик, меҳр – мурувватдан одамлар барака топади, турли миллат вакиллари бирлашадилар.

Олима Ш.Буркитбаеванинг фикрича, “Ўзбек халқининг кўзга кўрингани шоирларидан бири Эрназар Рўзиматов 1990 йилда Қозоғистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси бўлган ижодкор. Шўролар ҳокимияти давридаёқ шоир сифатида ўзбек халқининг меҳрини қозонган, эл орасида танилган қаламкаш. Шоир қаламига мансуб бўлган “Қовун палак”(Қауын»), «Пахта кўшиғи» (“Мақта туралы эн”), “Тинчимаган Эргаш” (“Сотқар Эргаш”), “Табиб бобо ва менинг саргузаштларим” (“Дәрігер ата және менің басымнан өткен оқиғалар»), «Чинор тагидаги учта киз» («Шынар түіндегі үш қыз»), «Туркистон ва Робия Султонбегим» (« Туркістан және Рәбия Сұлтанбегім»), »Туркистон гуллари» («Туркістан гулдері»), «Қадимий Сигноқ ва отчопар кассаси» («Көне Сығанақ туралы касса») каби кўплаб асарлари нашр этилди. Шоир ўз шеърларида мактабгача тарбия, мактаб ва ўсмир ёшдаги болаларни меҳр – оқибат , дўстлик ва миллий қадриятларни эъзозлайдиган ватанпарвар инсон бўлиб етишишга чорлайди» [6;75].

Болада тўғрисўзлик, одамийлик, меҳнатсеварлик, аҳиллик ва покликни тарбиялашда, уларда маърифий –эстетик завқни шакллантиришда, мутолаага, шеърятга муҳаббат уйғотишда адабиётнинг ўрни бекиёс. Зеро, болалар ёш ниҳолга ўхшайди. Уларни асраб – авайлаб, тўғри парвариш қилинса, мевасидан кўпчилик баҳраманд бўладиган серҳосил дарахтга айланиши муқаррар. Одатда, болалар табиатан ғоят қизиқувчан, ўйинқароқ, таъсирчан, қайсар ва шўх бўлишади. Шоир турли ижтимоий ҳодисалар ҳақида ёзар экан, бола кўнглига йўл топишни истади. Унинг шеър, дoston, ривоятлар ва ҳикоялари ниҳоятда ширали, жонли тили билан болаларни ўзига ром этади. “Чақирайми табибни?” шеърининг қаҳрамонлари ака – укалар. Совутгичдан сув олиб ичиб, томоғи оғриб қолган укасини даволаш учун ака унга сут қайнатиб ичиради, дори беради. Лекин уканинг иситмаси тушмайди. Демак, шифокор чақириш керак. Шунда ака – уканинг ўртасида шундай суҳбат ўтади:

- Фикрингизга қўшилай,
Шифокор кўрган яхши.
- **Билмагани, укажон –
Билгандан сўраган яхши.**

Мазкур ибора “Билмагани сўраб ўрганган олим, Орланиб сўрамаган ўзига золим” [6;141] мақолини эслатади. Шоир қиссадан ҳисса чиқариш услубидан фойдаланар экан, боланинг дунёқарашига мос хулосалар излайди.

Шоир қаҳрамонлари орасида аълочи ва дангаса, қитмир ва соддадил болалар, сўзловчи паррандалар, ҳайвонлар, гуллар, ҳашоратлар бор. Ҳар бир образни яратар экан, ижодкор шу қаҳрамоннинг ички ҳолатини очишга интилади. Азал – азалдан ўзбеклар ниҳоятда меҳмондўст, меҳмон кутиш одобларини қадрлайдиган халқ. Оиланинг катталари болаларга меҳмон келганда ўзини қандай тутиш кераклигини кичиклигидан ўқитишади.

Уйимизга келганда меҳмон,
Ноз-неъматга тўлар дастурхон.

Юқоридаги сатрлар “Меҳмон келса эшикдан, ризки келар тешикдан” [6;169] деган машхур мақолни эслатади. Ўзбек халқи ота –боболарининг ўғитларига амал қилиб, меҳмон келган уйдан кут – барака аримаслигига ишонади. Дастурхонни ноз –неъматларга тўлдиришга ҳаракат қилади.

Кўрпачада одобни сақлаб,
Ўтирарди ёшгина Омон.

Аслида ёш боланинг тўкин дастурхон атрофида “одоб сақлаб” ўтириши ниҳоятда қийин. “Нозу неъмат”лар унинг кўзини куйдириши аниқ. Ҳайратга тушган меҳмон унга савол бера бошлайди:

Чой узатиб меҳмон дер: -Жиян,
Олиб ўтир нозу – неъматдан.
Тартибли ҳам сипо экансан,
Бу одатни олгансан қатдан?

Воқеанинг ривожини китобхонни қизиқтиради. Одатда, ўзбек халқи меҳмоннинг олдида боласига танбех бермайди. Шоирнинг маҳорати шундаки, у кундалик ҳаётини воқеадан таъсирчан, эса қоларли манзара яратади:

- Ўрик,ноққа агар қўл чўзсам,
Кўз олайтиб қўяди онам.
Амаки,сиз қачон кетасиз,
Сиз кетганча ўтирай бир дам.

“Бари сеники” деб номланган шеър замирига “Болали уйда гап ётмайди” мақоли сингдирилган. Омон болаларча соддалик билан меҳмон амакига “кўз олайтиб қўяди онам”, дейди.

КЎЗ ОЛАЙТИРМОҚ ким 1 кимга ўқраймоқ 2 нимага ёки кимга ўз манфаатига бўйсундириш (олиш) ниятида бўлмоқ [3;144]. Омоннинг онаси кўз ишораси орқали боласига танбех беради, мабодо бола қандайдир хатога йўл қўйса, кўз ёки юз ифодасида ўзининг норозилигини билдиради. Бу ҳам ўзбекона тарбиянинг ўзига хос жиҳатларидан биридир.

“Ўктам” шеъри “Бола азиз, одоби ундан азиз” мақолини эсга солади. Содда ва равон мисраларда жажжи қаҳрамонлар Ўктам, Ҳамза ва доно бобо қиёфаси намоён бўлади.

Кўлидаги нонни Ўктам

- Тўйдим, - дея отди йўлакка,
Ҳамза шу дам йўлакдан олиб,
Чангин артиб солди чўнтакка.

Эрназар Рўзиматовнинг болаларга аталган шеърлари фикрнинг аниқ ва тугал хулосага эга эканлиги, бола дунёқарашига мос бўёқларга бойлиги, вазн жиҳатидан равон ва соддалиги, мисраларининг бола хотирасига тез ўрнашиш фазилати билан характерланади. Ҳамза бобосининг ўғитларига таяниб, шундай дейди:

- Нон қадрига етган ҳар одам
Инсон қадрин билар,- дер бобом.
Нонни сира ташлама, дўстим,
Бу одатдан кечгин батамом.

Бу сатрлар замирига “Нон ҳам – нон, Ушоғи ҳам – нон” ибораси сингдирилган. “Маънолар маҳзани” китобида унга шундай изоҳ берилган: “Халқимиз нонни азалдан ҳурмат қилади, ҳамма нарсадан афзал, азиз ва муқаддас деб билади. Ота – боболардан қолиб келаётган удум, анъанага биноан, ҳатто нонни тесқари тишламайдилар. Ноннинг устидан ҳатлаб ўтмайдилар, агар нон қўлдан ерга тушиб кетса, дарҳол уни олиб, уч марта ўпиб, пешоналарига сурадилар, нон ушокни дастурхон устида кўрсалар, бармоқни хўллаб, ушоқ устига босиб олиб, еб қўядилар. Юқоридаги мақолни нонни эъзозлаш, хор қилмаслик, исроф этмасликка ундаб айтадилар” [4;248]. Одатда, бу каби ҳикматларни болаларга бобо – бувилар ўргатишади. Кексалар билан ўсган болалар тенгдошларига нисбатан кенг фикрли, мулоҳазалироқ бўлишлари бор гап. Бобо - бувилар набираларининг ақли, жасур, илмсевар, ўз фикрига эга комил инсонлар бўлиб улғайишларини истаб, уларга тез – тез эртақлар сўзлаб, ҳикматлар, мақол ва ибораларнинг мазмунини тушунтириб борадилар.

Шоир ижодининг яна бир муҳим хусусияти мавзуларининг тарих, педагогика, табиатшунослик, тарих, этнография, халқ оғзаки ижоди билан боғлиқлигида. Эрназар Рўзиматов ўзбек халқ мақоллари, ибораларидан унумли фойдаланади. Хусусан, топишмоқлар, тез айтишлар, санамачоқлар болаларнинг нутқини ўстиришда, сўз бойлигини оширишда муҳим роль ўйнайди. Кичкинтойларни фикрлашга, ҳозиржавобликка, ўз хатти - ҳаракатини назорат қилишга ўргатади.

Ёнимизда бўлганда қурол,
Келмас эди яйловга зинҳор.

Бўрига ҳам чора топилур,

Кўр ҳассасин йўқотар бир бор. (“Яйловда”)

КўР ҲАССАСИНИ БИР МАРТА ЙЎҚОТАДИ “Бир нарсадан панд еган, зиён – заҳмат кўрган одам иккинчи марта ундан ўзини эҳтиёт қилиб юради (ёхуд юриши керак)” деган маънода қўлланилади. Вар.: “Ақлли киши бир тошга икки марта тўқинмас”. [4;211]

- Катталарнинг айтганини

Ҳар дам бажо қил экан

- Кечир мени ўртоқжоним

Ҳазил таги зил экан. (“Олма отма”)

ҲАЗИЛ, ҲАЗИЛНИНГ ТАГИ - ЗИЛ Вар.:“Ҳазилнинг бир шингили яхши”, Булар билан ҳазиллашувчи кишига ”Ҳар бир нарсанинг меъёри бўлгани каби, ҳазилнинг ҳам ҳадди, меъёри бор. “Ҳазил экан”, деб, ҳар нарсани гапиравериш, кишининг нафсониятига тегиш мумкин эмас”, деган маънода насихат қиладилар. [4;463]

Асарларда “Оқлаб Ватан ош –тузин, қаратмай ерга юзин” каби ўзбек халқ мақоллари билан бирга “Ўзин осмон тутайди”, “Минг бор қарар кўзи тўрт бўлиб”, “Пашшадан фил ясаб куйдирганлар кўп”, “Лом - лим демай тингларди”, “Жўжабирдай жон бўлсанг”, “Шўрингга шўрва тўкиб”, “Бошида ёнғоқ чақиб”, “Эс-хушидан айрилиб”, “Бир бошин икки қилди”, “Кўргани кўзим йўқ”, “Юзин ерга қаратма” каби жуда кўп иборалар ижодкор

томондан усталик билан ўз ўрнида қўлланганки, улар бадий матн таркибида қаҳрамонлар руҳиятини, воқеликни ҳаётини, ҳаққоний тасвирлашга хизмат қилган. Миллий манзара, миллий характер яратиш билан бирга, боланинг онгу - шуурини ўстиради. Бола халқ дурдоналари бўлган мақол ва ибораларни қўлланиш ўрни ҳақида тушунчага эга бўлади, унинг маъносини англаб шарҳлашга ҳаракат қилади.

Эрназар Рўзиматов асарларининг бадиияти хусусида тўхталар эканмиз, ижодкорнинг сўздан фойдаланиш усулларининг ранг - баранглигини ҳам айтиб ўтиш лозим. Бадий асар қаҳрамонлари нутқида умумхалқ тили, шевага хос сўзлар учрайдики, улар китобхонда эстетик завқ уйғотади. Бу сўзлар Жанубий Қозоғистоннинг Туркистон вилоятидаги ўзбекларни нутқида хос сўзлар бўлиб муаллиф уларнинг қўлланиш доираси, вазифаси ҳақида тушунча беради. Маҳаллий шевага хос бўлган бу сўзлар адабий тилнинг ички имкониятларини бойитиш учун хизмат қилади, сўзларнинг синонимик қаторини кенгайтиради, унутилиб бораётган ва миллийлигимизнинг белгиси бўлган сўзлар ҳақида тушунча беради.

Шоир ижодида гоҳ панд – насиҳат, гоҳ ўғит - маслаҳат, гоҳ беғубор кулгига сабаб бўладиган воқеалар, гоҳида эса миллатимиз, мамлакатимиз тарихига оид масалалар ёритилган асарларни кўрамиз. Улар ўзига хос тарбия воситасига айланади. “Совунтоғ”, “Бўронли йиллар”, “Ибн Сино ва Хазорасп афсонаси”, “Амир Темурнинг сўнги сафари”, “Туркистон” каби шеър ва дostonлари орқали Ватанга муҳаббат, миллий кадриятларимизни улуғлаш каби туйғуларни шакллантирса, “Отқулоқ”, “Дўлана”, “Четик ўт”, “Қоқи ўт” каби шеърлар орқали шифобахш ўсимликларнинг хосиятидан хабардор қилади, болани кузатувчанликка чорлайди. “Четик ўт” шеърида болаларнинг тафаккур оламини кенгайтирадиган, дунёқарашини бойитадиган маълумотларни содда ва самимий мисралар замирига сингдиради.

Бундай шеърлар болада она табиатга муҳаббат туйғусини, кузатувчанликни тарбиялайди. “Тошзавод”, “Бензовоз”, “Самосвал”, “Грейфер”, “Грейдер”, “Тельферим”, “Транспортёр” каби шеърлар бола дунёқарашини ўстирса, “Ясаб олдиқ биз тандир”, “Боғбон бобом”, “Полизда”, “Пахтазорда”, “Ўзим тердим” сингари воқеабанд шеърлар меҳнатсеварлик, ўзаро ҳурмат каби хислатларни шакллантиради. “Қовун сайли” шеъри билан танишган бола қовуннинг бешуруғ, аравапеш, оқ уруғ, замча, қўтир, қўйбош, қорақўлу қорақош, оққўл, кўкча, ҳандалак каби турларидан хабардор бўлади. Ижодкорнинг маҳорати туфайли ҳажм жиҳатдан кичик бўлган асар замирига ўзбекона турмуш тарзи, меҳнаткаш ва меҳмондўст бободехқон, қовуннинг хушбўй ҳидидан боши айланган қаҳрамонлар образи сингдирилган:

Жўра югуриб ҳалак,
- Топдим,-дер уриб чаптак,
Ва узар ола гурвак.
Пичоқ урсанг қарс этар,
Шарбати оқиб кетар...

“Ўзбек тилининг фразеологик луғати”да мазкур сўзнинг асл варианты жони ҳалак шаклида берилган бўлиб, қуйиниб ташвишда, безовта бўлгани сабабли ҳаловати йўқ, деган маънони билдиради [3;100]. “Жажжи қиз” тўпламидан жой олган “Қовун қоқи” ва “Қовун палак” шеърлари қовун сайлининг ширин хотиралари таассурот қолдиради. Кичик китобхон қовун қоқи қайнатмаси моллар танасига тушган канани йўқотишини ҳам билиб олади.

Э.Рўзиматовнинг “Фасллар улуғи” шеъри шундай яқунланади:

Дўстлик бўлса ҳамиша,
Мушкул осон ечилар.
Ҳатто катта бичикчи,
Маслаҳатда тўн бичар.

Мазкур иборани маслаҳатли тўй тарқамас, маслаҳатли тўн тор келмас ибораларининг синонимик варианты деб ҳисоблаш мумкин. Шунингдек, ўзбекларда маслаҳат оши деган удум бор. Вилоятларда ҳамон бу удумга амал қилинади.

МАСЛАҲАТ ОШИ бирор маросимни қандай ўтказиш ҳақида фикрлашиб олиш учун йиғилган кишиларга бериладиган кичик зиёфат [3;100].

МАСЛАҲАТЛИ ТҶЙ ТАРҚАМАС Биргина тўй қилишда эмас, умуман ҳар бир ишда кўпчилик (айниқса, тажрибали, тадбирли, кўпни кўрган, кўпни билган, ёши улуг кишилар) билан маслаҳатлашмоғи, кенгашмоғи зарурлиги уқтирилади [4;222]. Ўзбек миллий қадриятлари бевосита халқ томонидан мавжуд ҳаёт жараёнида жонли аъёнлар таъсирида яратилиши, яшаши, абадиятга дахлдор бўлиши, ҳаёт, инсон муаммоларини қамраб олиши, тарбиянинг энг долзарб масалалари ечимини ҳал қилишга қаратилганлиги билан характерланади. Юқоридаги парчада шоир инсонларнинг бир – бирини тушуниши, қандайдир ишга қўл уришдан олдин, бошқаларнинг фикрини билиши, катталарнинг маслаҳатларига қулоқ тутишлари ўзбек халқининг энг гўзал қадриятларидан эканлигини уқтиради.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, болалар учун асар ёзиш ниҳоятда улкан масъулият эканлигини Эрназар Рўзиматов чуқур ҳис қилади. У шеърларининг мавзусига мослаб, халқ мақоллари, ибораларидан танлар экан, уларни болаларнинг дунёқарашини ва руҳиятига мослаштиради. Ҳар бир шеърининг севилиб ўқилиши ҳамда тез ёд олинишини таъминлайдиган турли бадиий услублардан фойдаланади. Бу каби таъсирчан, жозибадор асарлар ўсиб келаётган ёш авлод қалбида ота маконга, она юртга, миллий қадриятларга, улуг аждодларга, маданий аъёнларга муҳаббат ва садоқат туйғуларини сингдириши билан алоҳида аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбек болалар адабиёти антологияси. 1 ж. Назм. Т.: Чўлпон, 2017.
2. Федин К. Маҳорат ҳақида. Бадиий ижод ҳақида. Ёзувчиларнинг нутқ ва мақолалар тўплами. Т.: Фан, 1960.
3. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг фразеологик луғати. Т.: Қомуслар Бош таҳририяти, 1992.
4. Шомаксудов Ш. Шораҳмедов Ш. Маънолар маҳзани. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2018.
5. Ўзбек халқ мақоллари. Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989.
6. Буркитбаева Ш.Д. Тәуелсіз Қазақстандағы түркі халықтары поэзиясы: тарихи таным және ұлттық бірегейлік (ахысқа түріктері, өзбек, ұйғыр, татар ақындарының шығармалары бойынша). Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. Алматы, 2021.
7. Саттор М. Ўзбекнинг гапи қизиқ. Т.: “ФАН”, 1994.
8. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. Т.: “Ўзбекистон” нашриёти, 2014. – 320 б.
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-ж. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2007.
10. Туркистонлик шоир ва ижодкорлар. Тўплам. –Туркистон, 2013.
11. Ёқубов О. Сўз. Тошкент.: “Шарк” нашриёт – матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, 2019.
12. Дадабоев Ҳ. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. Тошкент.: “Фан”, 2007.
13. Ефимов А.И. Стилистика художественной речи. Москва.: “Наука”, 1981.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000